

MEVA-SABZAVOT XOM-ASHYOLARIDAN FOYDALANISH XUSUSIYATLARIGA QARAB YIG‘ISHTIRISH VA TASHISH TADBIRLARI

¹I.I.Mamatkulov, ²M.Pirmaxamatova

²Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti dotsenti, q.x.f.f.d., (PhD), ²Talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14212377>

Kalit so‘zlar: yig‘ish, terish, jarayonlar, mexanizmlar, mevalar, xom-ashyo, saqlash.

Annotatsiya. Ushbu maqolamizda mevalarni sifatli yig‘ib terib olish jarayoni bilan tanishib chiqamiz. Nok, olma, behi va boshqa mevalarni terish saqlanishini va uzum mahsulotlarni yig‘ib terib olish va qayta ishlab olinadigan mahsulot turlari bilan ilmiy asosda yondashilgan.

Ключевые слова: сбор, процессы, механизмы, плоды, сырье, хранение.

Аннотация. В статье мы познакомимся с процессом качественной заготовки плодов. Сбор груш, яблок, айвы и других фруктов научно обоснован сохранением и сбором виноградной продукции и видов продукции, подлежащей вторичной переработке.

Keywords: collection, picking, processes, mechanisms, fruits, raw materials, storage.

Abstract. In this article, we will get acquainted with the process of high-quality harvesting of fruits. Picking pears, apples, quinces and other fruits is scientifically based on the preservation and harvesting of grape products and the types of products that can be recycled.

Meva va sabzavotlarni yig‘ib – terib olish muddati meva daraxti yoki sabzavot turlari va navlarining xususiyatlariga, mahsulotga qo‘yiladigan talabga va undan qanday maqsadda foydalanishiga qarab belgilanadi. Uzoq joylarga jo‘natiladigan yozgi va kuzgi navlar juda pishib etilmasdan (texnik etilganda) terib olinadi. Quritish, qayta uzish va yangi uzilgan holda iste‘mol qilish uchun yaroqli bo‘lib pishgan davrda, ya‘ni mevaning ta‘mi, rangi shu navga xos bo‘lgan vaqtda terib olinadi.

Uzoq joylarga jo‘natishga mo‘ljallangan olma va nokning yozgi navlari to‘liq pishishidan 5 – 7 kun oldin, kuzgi navlar 10 – 15 kun, qishgi navlar esa ob – havoga qarab 5 – 10 sentyabrdan oldin terib olinadi.

Behi mevalari to‘q yashil rangdan och sariq rangga o‘ta boshlaganida uziladi. Temir yo‘l orqali jo‘natiladigan o‘rik va shaftoli rang ola boshlaganda va ularning kattaligi ma‘lum darajaga etganda, qayta ishlash va joyida iste‘mol qilinadigan olcha va gilos to‘liq pishganidan keyin, teriladi, jo‘natish uchun esa to‘liq pishishdan 5 – 6 kun oldin, ya‘ni meva usti yumshamasdan oldin uziladi. Quritiladigan mevalar to‘liq pishgandan keyin terib olinadi.

Mevalarni yig‘ib – terib olishda ishlatiladigan balandligi 2,5 – 3 metr bo‘lgan 3 oyoqli narvon va 6 – 10 metrli “mertven” narvonlaridan foydalaniladi.

8 -10 kg meva sig‘adigan uzun savatlar hosilni terish uchun juda qulaydir. Bu savatlar ichiga qop yoki qalin qog‘oz tashlanadi. Mevalarni tunika chelaklarga ham terish mumkin, ammo chelaklar tagiga qipiq yoki o‘t solish kerak. Har bir

terimchida 5 – 6 ta ilmoqli savatlar bo‘lishi lozim. Daraxt uchlaridagi mevalarni terish uchun mahsus meva tergichlardan foydalaniladi. Terilgan mevalar saralanadigan joylarga avtomashina va pritseplarda tashiladi. Mevalar tagiga qog‘oz, qipiq yoki mayin o‘t solingan savat yoki yashiklarda tashiladi.

Olma solingan yashiklar taxlarga shaxmat usulida uchtdan va juft-juft qilib joylashtiriladi. Taxlarga navi, sorti, yashiklar terib qo‘yiladi. Shuni ta’kildlab o‘tish kerakki, uncha pishmagan olma past haroratda pishib etilmaydi, aks holda ular qattiqlashib, ta’mi va xushbo‘yligi o‘zgarmaydi. Shu sababli, omborda havoning haroratini lomaning pishganligiga qarab o‘zgartirib turish lozim.

Odatda olma daraxtining pastki shoxlaridan yig‘ilgan mevalar yaxshi saqlanadi. Shu sababli ular alohida terib olinadi va saqlashga ham alohida joylanadi. Olma uzilgandan so‘ng 4-8 soatdan kechiktirmasdan meva omboriga olib kelinishi kerak.

Olma navining xilma-xilligi uni saqlashni ancha mushkullashtiradi. Chunki har nav uchun saqlash ma’lum saqlash tartibi talab qilinadi. Saqlash davrida olmani ko‘zdan kechirib turish kerak. Olma joylashtirilgan yashiklar har oyda bir ikki marta qarab chiqiladi. Saqlanadigan olmada nuqson bo‘lsa, ular qaytadan sortlarga ajratiladi

Nok olmaga nisbatan tez urinib qoladi, shu sababli uni uzidan va yashiklarga joylashda ehtiyotkorlik ishla talab qilinadi.

Nok odatda pishib etilish oldindan uzilib, toza va kuruq yashiklarga joylashtiriladi. Yashiklar tagiga qog‘oz yoyib, qo‘yiladi, qog‘ozning ikkinchi uchi nokning ustiga yopiladi. Nokni shamat usulida joylashtirib, qator orasiga qirindi sepish ham mumkin.

Behi odatda havo quruq paytda terib olinadi. Terish paytida uning ustidagi tuki saqlanib qolishi muhim hisoblanadi. Tuk behining saqlashga chidamliligini oshiradi.

Behi saqlash uchun yashiklarga joylashtirilganda tagiga qog‘oz to‘shaladi va oralariga qirindi solinadi.

Danakli mevalarning saqlashga chidamliligi past bo‘lib, ular o‘zidan suvni tez yo‘qotib, so‘liydi, shu bilan birga kasalliklarga tez chalinadi.

O‘rik saqlash uchun sal g‘o‘raroq, eti tig‘iz, mazasi naviga xos bo‘lib etilgan paytida uziladi. O‘rikni iloji boricha bandi bilan birga uzish kerak.

Yirik va o‘rtacha kattalikdagi o‘riklar to‘g‘ri qatorlarga terilib, maydalari esa to‘kma qilib yashiklarga joylanadi. Yashik tagiga qirindi solinadi va ustiga qog‘oz to‘shaladi, uning ustiga ham qirindi sepiladi.

Olxo‘rini saqlash uchun to‘g‘ri qkator qilib joylashtiriladi. Mayda olxo‘ri yashikka to‘kma qilib solinadi.

Shu sababli ularni uzoq muddat sifatli saqlash uchun qayta ishlanadi. Qayta ishlashning asosiy maqsadi tez buziladigan meva mahsulotlarini uzoq vaqt undagi vitamin va boshqa qimmatli tarkibiy qismlarini saqlash hamda ularda turli xil

mikroorganizmlar rivojlanishining oldini olishdan iboratdir. Mevalarni qayta ishlab xalqning ularga bo‘lgan talabini yil bo‘yi qondirish mumkin.

Mevalarni qayta ishlash natijasida ishlash usuliga qarab bir qator qo‘shimchalar tavsiya etilgan me‘yorda qo‘shiladi. Bu qo‘shimchalar meva va uzum mahsulotlarini tarkibidagi vitamin va boshqa fiziologik aktiv moddalarni saqlagan holda ularning kaloriyasi, ta‘mi hamda xushbo‘ylikini ancha oshiradi.

Mevalarni qayta ishlash usulini mahsulotning turiga, etishtirilgan regionga, ularning ximiyaviy tarkibiga va boshqa bir qator ko‘rsatkichlarga qarab tanlash lozim. Mevalar asosan fizikaviy, mikrobiologik va ximiyaviy usullarda qayta ishlanadi.

Uzumzorlardagi hosilni yig‘ishtirib olish. Uzum hosili o‘z vaqtida va to‘g‘ri yig‘ib olinmasa, mo‘l hosil etishtirishga qaratilgan barcha tashkiliy va agrotexnika tadbirlari yo‘qqa chiqadi. Shuning uchun, hosilni yig‘ib olishni to‘g‘ri tashkil qilish, terish, saqlash, tashish ishlarini o‘z vaqtida bajarish lozim.

Uzum uzishdan avval, hosil miqdori ikki marta chamalanib chiqiladi, birinchi marta - iyunning boshida to‘pgul va tugunlarga qarab, ikkinchi marta - iyulda uzum boshari va g‘ujumlarga qarab aniqlash zarur.

Olinadigan hosil quyidagi usulda aniqlanadi. Maydonda har beshinchi qator, qatorda esa beshinchi tup belgilanib olinadi va uzum boshlarining soni hisoblab chiqiladi. Uzum boshlari soni yig‘indisining tuplar soniga taksimlash yuli bilan har bir tupdagi uzum boshlarining o‘rtacha o‘rtacha vazniga ko‘paytirib, xo‘jalikda har bir tupdan olinadigan hosil aniqlanadi. Har gektardagi va xo‘jalikdagi tuplar sonini bilib olib, har bir gektardan va xo‘jalikning hamma maydonidan olinadigan hosil aniqlanadi. Hosil uchun turlarni aniqlash har bir nav bo‘yicha alohida olib boriladi.

Xo‘jalikda foydalanishga qarab, har bir navning hosilini yig‘ib olish muddatini to‘g‘ri belgilash zarur.

Shu erning o‘zida yangiligicha iste‘mol qilish uchun mo‘ljallangan uzum to‘la, bir xilda pishgan bo‘lishi lozim. G‘ujumlari mavjud navga xos bo‘lgan o‘lchamga va rangga ega bo‘lishi kerak. Shu bilan birga tarkibida shakar ko‘p bo‘lishi lozim. Uzum qanchalik etilib pishsa, uning ta‘mi shuncha yaxshi bo‘ladi.

Uzoq masofalarga yuboriladigan uzumni to‘liq pishgunga qadar uzib olish kerak. Agar to‘liq etilib pishishga ozgina qolganda uzilsa, u yo‘lda pishib etiladi. Uzum pisha boshlaganidan to‘liq pishguncha bo‘lgan muddat O‘zbekiston sharoitida 15-20 kun belgilanadi.

Vinochilik sanoati uchun uzum uzish muddatlari bu navlardan qanday vinolar tayyorlanishiga qarab belgilanadi. Spirtsiz vinolar tayyorlanadigan uzumni uzib olish uchun erta muddat, avgustning oxiri-yentyabrning boshlari belgilanadi. Yengil dessert vinolar ishlab chiqarish uchun mo‘ljallangan uzum sentyabrning birinchi kunlarida, kuchli va og‘ir likyor vinolar uchun esa sentyabrning 20-kunlari va oktyabrning birinchi yarmida uzib olinadi, bunda tarkibida shakar eng kup

bo‘lishi lozim. Vино tayyorlashda qayta ishlash uchun topshiriladigan uzumning tarkibidagi shakarga ko‘ra, O‘zbekiston uchun quyidagi konditsiya: 16-19% dan 22-26% gacha belgilangan.

1-rasm. Sifatli meva va sabzavotlar.

Mayiz qilish va konsentrlar (uzum suvi, shinni va x.k) olish uchun uzum eng kech muddatlarda uzib olinadi. Uzum tarkibida shakar miqdori qancha ko‘p bo‘lsa kislotaligi esa past, kishmish va konsentrlar shuncha ko‘p chiqadi. Masalan, avgustda uzib olingan Oq kishmish quritilganda dastlabki vaznining 16-18% miqdorida mayiz olinadi. Sentyabrda uzilganda esa uning tarkibida shakar ko‘pligidan kishmish chiqishi 25-30% gacha ortadi. Bundan tashqari, yanada kech muddatlarda uzilganda esa mahsulotning sifati yaxshilanadi.

Kishmish navlarni uzib olishda ob-havoning ahvolini hisobga olish lozim. Agar uzum kech, masalan oktyabr oyida uzib olinsa, yomg‘ir yog‘ib qolishi, havo namligining ortishi va haroratning pasayishi ehtimoli borligi sababli, uning qurishi qiyinlashadi. Bu holat mayiz qilishni sentyabrning birinchi kunlaridan boshlab, oktyabrda tugallashga majbur qiladi. Mayiz solish uchun mo‘ljallangan uzumni uzish muddatlari ham ana shunga qarab belgilanadi.

Mayiz tayyorlanadigan uzumning tarkibidagi shakar miqdori 20-22% etmasdan uzib olmaslik lozim. Oq kishmish navdan konsentrlar ishlab chiqarishda uzum tarkibidagi shakar miqdori 22% dan kam bo‘lmasligi talab qilinadi.

Eng kechki uzum hosili sovuq kunlar boshlangunga qadar, ya‘ni oktyabrning birinchi kunlaridan kechiktirilmasligi kerak.

Xo‘raki va kishmish navlari hosilini uzish uchun 10-12 kg uzum sig‘adigan yumaloq savatlar ishlatiladi, uzum unda ezilmaydi. Vinobop uzum katta xajmli-15-20 kg meva sig‘adigan savatlarga, shuningdek yamuklarga joylanadi.

Uzum uzish va tashish uchun foydalaniladigan idishlar toza va xidsiz bo‘lishi kerak: buning uchun ishdan keyin kunning oxirida u toza suv bilan yaxshilab yuviladi. Uzum uzishda oqlanmagan va sirlanmagan metall idishlardan foydalanishga yo‘l qo‘ymaslik kerak, chunki idishga uzumdan oqqan shiraning

kislotasi tunukaga ta'sir etadi, mevani qoraytirib, tez buzadi. Xo'jalikda bo'lgan va ilgari ishlatilgan yog'och idishlar fumigatsiya qilinishi lozim.

Har qaysi navning hosili alohida uziladi. Har kuni ma'lum bir navning hosili uziladi. Agar biror nav kam bo'lsa, bunda uzum uzish uchun kichik zveno ajratiladi.

Foydalanish maqsadiga qarab uzum uzish texnikasi har xil bo'ladi. Agar uzum vino yoki sharbat tayyorlash uchun ishlatilsa, uni tuplardan bemalol oddiy va keng, uzun savatlarga uzish mumkin. Ho'l iste'mol qilish va mayiz tayyorlash uchun uzilgan uzumlar asosan extiyotlik bilan tashilishi kerak. Agar vino va sharbat tayyorlanadigan bo'lsa ularni maxsus mashina yoki «qayiqcha»larga joylashtirilib qayta ishlash korxonalariga jo'natish mumkin. Faqat mashina idishlarining usti oziq-ovqat laki bilan surkalgan bo'lishi kerak.

Har bir qatorning o'rtasidan uzum uzish boshlanadi. Uzum uzishda har doim uzum boshlari tok qaychi yoki oddiy qaychidan (yaxshi nikellangan, o'tkir) foydalanib, kesiladi. Kesishda uzum boshi shunday ushlanadiki, bunda hamma g'ujumlar saklanib qolishi kerak. Kasallangan va zararkunandalar bilan zararlangan uzum boshlari va g'ujumlar alohida idishga joylanadi. Loy va chang bilan ifloslangan uzum boshlari ham alohida joylanadi va h.k.

Xom ashyoni tashish va tushirish transportlari – meva vasabzavotlarni sovutgichlargacha tashish uchun maxsus transportlar talab etilmaydi ularni tadbirkor o'zi xarid qilishi yoki vaqtinchalik foydalanishga olib turishi mumkin.

2-rasm. Mahsulotlarni yuklash va tushirishda qo'llaniladigan avtoyuklagich.

Sovutish omborlari yoki qayta ishlash korxonalariga mahsulotlarni keltirilgan idish yoki konteynerlarni tashirish, joylash yoki yuklash uchun odatda mahsus avtokar yoki elektromobillardan foydalaniladi. Ularni sovutgichlarni katta kichiklik quvvatidan kelib chiqib, vaqtinchalik yoki sotib olinishi mumkin.

Bundan tashqari, bugun yig'ishtirib olingan meva va sabzavotlarni yoki saqlangan, qayta ishlangan mahsulotlarni bir joydan ikkinchi joyga ko'chirish uchun maxsus asbob uskunalar bilan jixozlangan va sputnik aloqalari orqali

bog‘lanib turish imkoniyatli turli xil quvvatli avtotransport texnik vositalari mavjud.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bo‘riev X.Ch., Rizaev R. Meva uzum mahsulotlarni biokimyosi va texnologiyasi. T., «Mehnat», 2000.
2. Bo‘riev X. Ch., Jo‘raev R., Alimov O. Meva sabzavotlarni saqlash va daslabki ishlov berish. T., «Mehnat», 2002.
3. Shaumarov X.B. Islamov S.Ya. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va birlamchi qayta ishlash texnologiyasi. Toshkent, 2011.
4. Dodaev Q.O., Mamatov I.M. Oziq-ovqat mahsulotlarini konservalash korxonalarining loyihalash asoslari va texnologik hisoblari (o‘quv qo‘llanma). – T.: Iqtisod-moliya, 2006.
5. Xaitov R. va boshqalar. Donni qayta ishlash korxonlarining texnologik jihozlari. – T.: O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi. 2005.